

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन

डॉ० पंकज कुमार

असि० प्रोफेसर (शिक्षा विभाग) वेंकटेश्वरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मेरठ (उ०प्र०)

प्रस्तावना:— शिक्षा मानव जीवन को समुचित रूप से परिष्कृत कर सार्थक बनाने का मार्ग है यही कारण है कि संपूर्ण विश्व शिक्षा के प्रति जागरूक है शिक्षा अपने अर्थ में पूर्ण होकर विज्ञान का सर्जन करती है तथा राष्ट्रीय संस्कार का निर्माण करती है साथ ही व्यक्ति में विराट संस्कृति की अवधारणा के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि, व्यक्ति का विशिष्ट रूप सामाजिक तथा राष्ट्र चेतना का ही स्वरूप है इसी चेतना से युक्त होकर वह राष्ट्र का नायक बनता है लोक कल्याण की कलित कामना का उद्घाटन बनता है। शिशु को विशाल वृक्ष बनाने में सूर्य बनकर प्रकाश देता है धरती पर करकटी देता है और जल बनकर अभिशेक करता है। भारतीय चिंतन करने में शिक्षा की परिकल्पना सा विद्या या विमुक्ते के रूप में मुक्ति विधायिका प्रक्रिया के समान है स्पष्ट है कि यदि हम यथार्थ रूप में इस विश्व को सुसंस्कृत बनाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से शिक्षा का ही अवलंबन लेना पड़ेगा हम आज के अध्ययनरत शिक्षार्थियों को जिस प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे वह उसी के अनुरूप आने वाले कल के पीछे का निर्माण होगा। इस दुनिया में इस पेशे को सबसे अच्छे और आदर्श पेशे के रूप में माना जाता है क्योंकि शिक्षक किसी के जीवन को बनाने में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा देते हैं उनके संरक्षित कार्य की तुलना किसी अन्य कार्य से नहीं की जा सकती क्योंकि शिक्षा द्वारा मनुष्य सुसंस्कृत और समृद्ध बनता है शिक्षा मनुष्य को मानवीय बनाती है शिक्षा हमारी उन्नति का साधन है। शिक्षा ही व्यक्ति को वैज्ञानिक, साहित्यकार, नेता, लेखक और समाज का निर्माता बनाती है, क्योंकि प्राचीन काल से ही शिक्षा को समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया जा रहा है शिक्षा एक ज्योति है तथा शिक्षक एक ज्योतिपुंज है जो स्वयं जलकर राष्ट्र को प्रकाशित करता है। शिक्षकों के व्यक्तित्व का बालकों के ऊपर अमिट प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह उनके भावी जीवन की नींव रखता है, उनका किसी भी राष्ट्रीय अथवा समाज की उन्नति अवनति में महत्वपूर्ण स्थान होता है भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी (१९६४—६६) के शब्दों में "कल के भावी भारत का निर्माण आज के कक्षा कक्ष में हो रहा है" यदि उक्त कथन पर ध्यान दिया जाए तो कल के भारत का निर्माता आज का शिक्षक ही है जिसके मनोबल एवं संतुष्टि के आधार पर ही श्रेष्ठ एवं स्वास्थ्य देश का निर्माण संभव है किंतु आज २१वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो सब कुछ बदल गया है।

यह सच है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारतीय अध्यापक शिक्षा में बहुत अधिक सुधार हुए हैं परंतु फिर भी सभी समस्याओं का हल खोजना संभव नहीं हो सका। आज भारत का उच्च शिक्षा तंत्र अमेरिका, चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र है। विगत ७० वर्षों में देश के विश्वविद्यालयों की संख्या में ११.६%, महाविद्यालयों में १२.५%, विद्यार्थियों की संख्या में ६०% और शिक्षकों की संख्या में २५% वृद्धि हुई है। सभी को उच्च शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अंतर्गत संपूर्ण देश में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और साथ ही उच्च

शिक्षा की स्थापना सुविधाओं पर विनियोग भी बड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसके बावजूद भी उच्च शिक्षा कि सुलभता का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। स्वतंत्रता के ६० दशक बाद भी भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष १०० विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि प्रशिक्षित एवं कुशल शिक्षकों की कमी से शिक्षा प्रभावित हो रही है और उसकी गुणवत्ता में निरंतर गिरावट आ रही है शिक्षा क्षेत्र में दिखी जाने वाली अनेक खामियों में से एक है बच्चों में न सीखने की प्रवृत्ति का

लगातार बना रहना यानी स्कूल संबंधी गतिविधियों में विद्यार्थियों की उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षकों की होती है किसी भी देश के बच्चों की स्थिति व विकास को देखकर उस देश के वर्तमान तथा उसके भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। इस भविष्य का निर्माता शिक्षक हैं। शिक्षक के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए विभिन्न आयोगों, समितियों ने शिक्षक के प्रशिक्षण पर बल दिया। योग्य व कुशल अध्यापकों को निर्माण के लिए ही शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रावधान किया गया है जिसे शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा दिया जाता है। लेकिन वर्तमान में आज उसी पाठ्यक्रम पर प्रश्नचिह्न लगा है जो समाज को एक भावी शिक्षक प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता है क्योंकि वर्तमान परिपेक्ष में आप जिस प्रकार से देश के शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं उनको देखकर साफ अनुमान लग जाता है कि हमारा समाज भविष्य में कितने भावी शिक्षकों से सुसज्जित होगा और यह अनुमान नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। आज शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों ने इस पाठ्यक्रम को सिर्फ अपनी आय का एक स्रोत माना हुआ है जहां पर सिर्फ कुछ आय के लिए उन सभी विद्यार्थियों को डिग्री दे दी जाती है जो उसके योग्य ही नहीं है, इन संस्थानों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जो पूरे पाठ्यक्रम में या सत्र में उपस्थित ही नहीं होते और अंत में परीक्षा के समय संस्थानों की दरियादिली के कारण औसत से ऊपर अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हो जाते हैं जिससे उन विद्यार्थियों का अधिकार छीन लिया जाता है जो पूरे सत्र में कक्षा में उपस्थित होकर अपना कार्य करते हैं कहीं-कहीं तो ऐसे भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैं जहां सत्र के शुरू में सीटें फुल हो जाती हैं परंतु पूरे सत्र में एक कक्षा तक नहीं होती क्योंकि कहीं शिक्षकों की कमी है तो कहीं बच्चों में कक्षा में उपस्थित न रहने की प्रवृत्ति, शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमित रूप में चलने वाला पाठ्यक्रम है लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी है कि आज यह मात्र एक ऐसा पाठ्यक्रम बनकर रह गया है जिसमें संस्थान विद्यार्थियों को उपस्थित हुए

बिना डिग्री उपलब्ध करा रहे हैं यह एक शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए चुनौती है जिसके कारण आज शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को ग्रहण करने वाले छात्र अध्यापकों में रुचि का अभाव देखा जा सकता है शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी आयु के महिला पुरुष प्रवेश ले सकते हैं जिसके कारण विद्यार्थी जीवन निकल जाने के पश्चात भी महिला पुरुष इस कार्यक्रम में प्रवेश ले लेते हैं ऐसे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाओं के ऊपर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी होती है। विभिन्न प्रकार की जिम्मेदारियों के चलते वह इसमें रुचि नहीं ले पाते। इस पाठ्यक्रम को केवल खानापूती ही बना कर रख दिया जाता है। वर्तमान में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब देखना यह है कि इस प्रकार से डिग्री लेने की प्रवृत्ति के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का क्या दृष्टिकोण है जिससे शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रभावित हुआ है और उसमें यह समस्या उत्पन्न हुई जो कि एक चिंता का विषय है इसलिए शोधकर्ता द्वारा इस समस्या को अपने शोध-पत्र की समस्या के रूप में चयनित किया गया

समस्या कथन:—

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का अध्ययन”

शोध उद्देश्य:—

प्रस्तुत शोध-पत्र में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को लिया गया है।

- शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण।
- शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण।
- शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध परिकल्पना:— शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध विधि:— इस शोध-पत्र में शोधकर्ता द्वारा शोध विधि के रूप में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है।

शोध जनसंख्या:—

इस शोध-पत्र में न्यादर्श के रूप में शोधकर्ता द्वारा मेरठ जिले में आने वाले सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, स्ववित्तपोषित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय (जिनमें शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित है) में अध्यापनरत शिक्षकों व अध्ययनरत विद्यार्थियों को चयनित किया गया है।

शोध न्यादर्श:— इस शोध-पत्र में न्यादर्श के रूप में शोधकर्ता द्वारा मेरठ जिले में आने वाले सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, स्ववित्तपोषित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय (जिनमें शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित है) में कार्यरत शिक्षकों व अध्ययनरत विद्यार्थियों को यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा चयनित किया गया है। जिसमें २० शिक्षक सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से, ६० शिक्षक स्ववित्तपोषित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से एवं २० शिक्षक स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय से चयनित किये गये हैं। इसी प्रकार ५० विद्यार्थी सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से, १०० विद्यार्थी स्ववित्तपोषित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से एवं १००

विद्यार्थी स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय से चयनित किये गये हैं। इस प्रकार यह शोध-पत्र शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के १०० शिक्षकों एवं २५० विद्यार्थियों से पूर्ण किया गया है।

शोध उपकरण:— इस शोध-पत्र में शोधकर्ता द्वारा प्रदत्त संकलन हेतु स्वनिर्मित शिक्षक दृष्टिकोण मापनी एवं विद्यार्थी दृष्टिकोण मापनी का प्रयोग किया है प्रत्येक मापनी में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति से सम्बन्धित १०-१० प्रश्नों को रखा है। जिसमें प्रत्येक प्रश्न कथन के सामने तीन विकल्प रखे गये हैं प्रथम विकल्प में (हाँ), द्वितीय विकल्प में (नहीं) एवं तृतीय विकल्प में (कह नहीं सकते) दिया गया है जिस पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को अपनी प्रतिक्रिया देनी है। अंकन करने के लिए शोधकर्ता द्वारा प्रत्येक विकल्प को अंक प्रदान किये हैं प्रथम विकल्प के लिये (०२), द्वितीय विकल्प के लिये (००) एवं तृतीय विकल्प के लिये (०१) अंक दिया गया है। उससे जो आंकड़े प्राप्त हुए उन पर सांख्यिकी विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला गया है।

प्रदत्त विश्लेषण:— इस शोध-पत्र में शोधकर्ता द्वारा प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण सांख्यिकी का प्रयोग किया है।

परिणामों की व्याख्या:— प्रस्तुत अध्याय में सांख्यिकी प्रविधियों कि सहायता से विश्लेषित आंकड़ों को तालिकाओं में स्तम्भ एवं पंक्ति के माध्यम से शोध उद्देश्यों के क्रम से प्रस्तुत किया है। क्योंकि सम्पूर्ण शोध की सार्थकता इस पर निर्भर करती है।

तालिका संख्या:— ०१

शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति के प्रति विद्यार्थियों का दृष्टिकोण।

क्र.सं.	प्रश्न कथन	सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी का दृष्टिकोण प्रतिशत में	स्ववित्तपोषित संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थी का दृष्टिकोण प्रतिशत में	स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी का दृष्टिकोण प्रतिशत में	कुल २५० विद्यार्थियों का (हाँ) के प्रति दृष्टिकोण
		कुल संख्या	कुल संख्या	कुल संख्या	दृष्टिकोण

		(५०)			(१००)			(१००)			1 प्रतिशत में
		हाँ	नहीं	कह नहीं सकते	हाँ	नहीं	कह नहीं सकते	हाँ	नहीं	कह नहीं सकते	हाँ
१	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु महाविद्यालय द्वारा उपस्थिति सम्बन्धी कोई बाध्यता नहीं रखी जाती है।	३०	४४	२६	७८	१८	४	६५	२२	१३	६३
२	महाविद्यालय में उपस्थिति हुए बिना भी अच्छे आन्तरिक एवं प्रायोगिक अंक प्रदान कर दिये जाते हैं।	४४	३२	२४	६५	२२	१३	७६	१८	६	६५
३	महाविद्यालय में उपस्थिति हुए बिना सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के नोटस शिक्षकों द्वारा प्रदान कर दिये जाते हैं।	५०	४४	६	७६	१८	६	६३	२४	१३	६६
४	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बिना उपस्थिति के पूर्ण करने हेतु महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने में कोई व्यवधान पैदा नहीं किया जाता है।	४४	४८	८	६८	२२	१०	८१	७	१२	६८
५	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने के साथ साथ छात्र कोई अन्य कार्य अथवा व्यवसाय करता है तो महाविद्यालय द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाती है।	४२	३६	२२	६९	१६	१५	८८	९	३	७१
६	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले छात्रों को यहाँ विद्यालय के सम्बन्ध में लगभग कोई जानकारी नहीं होती है।	४८	२६	२६	८८	१२	०	७८	१८	४	७६
७	महाविद्यालय में उपस्थित हुए बिना भी ऑनलाइन के माध्यम से योग्य शिक्षकों द्वारा पढ़ा जा सकता है।	५२	३६	१२	८२	१६	२	७४	२०	६	७३
८	महाविद्यालय में कुछ प्रशिक्षणार्थी केवल	४०	४४	१६	७४	१८	८	८६	११	३	७२

	विश्वविद्यालयी परीक्षा देने हेतु ही उपस्थित होते हैं।										
९	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थित हुए विद्यार्थियों के दस्तावेज सम्बन्धी सभी कार्य महाविद्यालय द्वारा स्वयं पूर्ण कर दिये जाते हैं।	५ २	२ ८	२०	८१	९	१०	९ २	६	२	८०
१०	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण कराने में एन०सी०टी०ई०/विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत नियमों को छात्र अथवा महाविद्यालय द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है।	३ ६	५ २		७ ९	१५	६	८ ७	७	६	७४

उपरोक्त तालिका न०:- ०१ के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारणों का विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया जिसमें सरकारी एवं स्ववित्तपोषित संस्थानों तथा स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया प्रत्येक विद्यार्थियों से १० प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों में संस्थान में उपस्थिति की बाध्यता, बिना उपस्थिति के अच्छे अंक प्राप्त करना, बिना उपस्थिति के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के नोट्स शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाना, पाठ्यक्रम के साथ कोई अन्य नियमित कार्य करने से संस्थान को कोई आपत्ति न होना, संस्थान में बिना उपस्थित हुए विश्वविद्यालय परीक्षा पूर्ण करना, छात्र के बिना संस्थान में आये सभी दस्तावेजों को संस्थान द्वारा पूर्ण कर लिया जाना, योग्य शिक्षकों का अभाव तथा

एन०सी०टी०ई० के किसी भी उपस्थिति सम्बन्धित नियमों का पालन न करना इत्यादि से सम्बन्धित कथन थे जिनमें लगभग सभी छात्रों द्वारा विद्यालय में उपस्थित न होने की प्रवृत्ति को बल प्रदान करने में उपरोक्त कथनों की भूमिका को स्वीकार किया गया है जिसमें प्रत्येक कथन पर ६०: से ऊपर विद्यार्थी सहमत पाये गए स्ववित्तपोषित संस्थानों तथा स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों में छात्रों की सहमती का प्रतिशत उपरोक्त कथनों पर ७०: से ज्यादा था। सरकारी संस्थानों के विद्यार्थियों की सहमती का प्रतिशत ४०-५० था तथा

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्थानों की शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था ही छात्रों के बिना उपस्थिति डिग्री प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निर्वाहण कर रही हैं।

तालिका संख्या:-०२					
शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण।					
क्रम स०	प्रश्न कथन	सरकारी संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों का दृष्टिकोण प्रतिशत में	स्ववित्तपोषित संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों का दृष्टिकोण प्रतिशत में	स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का दृष्टिकोण प्रतिशत में	कुल शिक्षकों के दृष्टिकोण (हाँ का) प्रतिशत

		कुल संख्या (२०)			कुल संख्या (६०)			कुल संख्या (२०)			हाँ
		हाँ	नहीं	कह नहीं सकते	हाँ	नहीं	कह नहीं सकते	हाँ	नहीं	कह नहीं सकते	
१	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा बिना उपस्थित हुए सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो रहे हैं।	३५	६०	५	७०	२७	३	३०	६५	५	५५
२	वर्तमान समय में शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रबन्ध तंत्र द्वारा उपस्थिति की कोई बाध्यता नहीं रखी जाती है।	२५	५५	२०	६८	१७	१७	५०	४०	१०	५५
३	एन०सी०टी०ई० के मानकों के अनुरूप शिक्षक रखने वाले संस्थानों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है।	६०	३५	५	७०	१०	२०	६०	३०	१०	६६
४	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को उपस्थित हुए बिना भी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो जाता है।	९०	१०	०	८०	१८	२	७५	२५	०	८१
५	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संस्थान द्वारा विद्यार्थियों को कक्षाओं में उपस्थित होने की कोई अनिवार्यता नहीं रखी गयी है।	४०	६०	०	६७	२५	८	५५	३५	१०	६९
६	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को सभी सम्बन्धित सूचनायें ई-मेल/फोन के माध्यम से पहुँचाना अनिवार्य हो गया है।	५०	३०	२०	८०	१७	३	७०	३०	०	७२
७	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विद्यार्थी	८०	१५	५	८३	१३	३	८०	१५	५	८२

	बिना उपस्थित हुए भी आंतरिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं।										
८	शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नये प्रवेशित विद्यार्थियों को पुरातन उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सत्रीय कार्य प्रतिलिपियों को संस्थान द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है।	६०	४०	०	८०	१८	२	७०	३०	०	७४
९	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नियमित कक्षाओं सम्पन्न करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है।	८०	१५	५	७३	१०	१७	८०	२०	०	७६
१०	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या प्रबन्ध तंत्र द्वारा कम ही रखी जाती है।	६०	३०	१०	७७	१३	१०	६०	३५	५	७०

उपरोक्त तालिका न०:- ०२ के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारणों का शिक्षकों के दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया जिसमें सरकारी एवं स्ववित्तपोषित संस्थानों तथा स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सम्मिलित किया गया प्रत्येक शिक्षक से १० प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों में प्रबन्ध तंत्र द्वारा संस्थान में उपस्थिति की बाध्यता, बिना उपस्थिति के सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाना, एन०सी०टी०ई० के मानकों के अनुरूप शिक्षकों का न होना, संस्थान द्वारा कक्षा में उपस्थित होने की कोई बाध्यता न होना, विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा सभी सूचना फोन/ईमेल से प्रदान करना, छात्रों को बिना संस्थान में आये सत्रीय कार्य की प्रतिलिपि उपलब्ध करा देना, प्रबन्ध तंत्र द्वारा योग्यताधारी शिक्षकों का अभाव रखना इत्यादि से सम्बन्धित कथन थे जिनमें लगभग सभी शिक्षकों द्वारा संस्थान में उपस्थित न होने की प्रवृत्ति को बल

प्रदान करने में उपरोक्त कथनों की भूमिका को स्वीकार किया गया है जिसमें कथन संख्या १,२,३, व ५ पर ५५-६५:ए कथन संख्या ६,८,९, व १० पर ७५: तथा कथन संख्या ४ व ७ पर ८०: से ऊपर शिक्षक सहमत पाये गए स्ववित्तपोषित संस्थानों तथा स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सहमती का प्रतिशत उपरोक्त कथनों पर ८०: से ज्यादा था। सरकारी संस्थानों के शिक्षकों की सहमती का प्रतिशत ६०-८०: था।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्थानों की शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था ही छात्रों के बिना उपस्थिति डिग्री प्राप्त करने में मुख्य भूमिका निर्वाहण कर रही हैं।

तालिका संख्या:-०३						
शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बिना उपस्थिति के डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन।						
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का स्वरूप	विद्यार्थी एवं शिक्षकों की कुल संख्या	औसतमान	प्रमाणिक विचलन त्रुटि	टी-परीक्षण	सार्थकता स्तर (०.५ एवं ०१)	
सरकारी संस्थान	विद्यार्थी	50	14.84	2.08	0.254399	' नही
	शिक्षक	20	14.7	2.31		
स्ववित्तपोषित संस्थान	विद्यार्थी	100	15.92	1.88	2.475548	" है।
	शिक्षक	60	15.16	2.2		
स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय	विद्यार्थी	100	15.1	2.04	1.300791	' नही
	शिक्षक	20	15.75	1.71		
स्वतन्त्रता अंश	०.०५	०.०१				
सारणी मान	१.९८	२.६१७				

उपरोक्त तालिका न०:- ०३ के माध्यम से बिना उपस्थिति डिग्री प्राप्त करने में विद्यार्थियों की बढ़ती प्रवृत्ति के कारणों पर सरकारी एवं स्ववित्तपोषित संस्थानों तथा स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया जिसमें यह पाया गया की सरकारी संस्थानों एवं स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में कोई सार्थक अन्तर नहीं था। इसी प्रकार स्ववित्तपोषित संस्थानों के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के दृष्टिकोण में ०.५ स्वतन्त्रता अंश स्तर सार्थक अन्तर पाया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों में बिना उपस्थित हुए डिग्री प्राप्त करने की प्रवृत्ति का मुख्य कारण संस्थाओं का बिना उपस्थिति के डिग्री प्रदान कर देने की प्रक्रिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार है।

निष्कर्ष एवं परिणाम

वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति २०२० के संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र के सभी पाठ्यक्रमों में परिवर्तन होने वाला है लेकिन इस अध्ययन के परिणामों से ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों की अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर अगर सरकार संस्थान एवं विश्वविद्यालय द्वारा कठोर नियम बनाकर नहीं इन्हें नहीं रोका गया तथा बिना

उपस्थिति के डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान एवं विश्वविद्यालयों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो सरकार द्वारा किया जा रहे प्रयास का कोई सार्थक परिणाम नहीं मिल पाएगा क्योंकि छात्रों के अनुपस्थित रहने में केवल छात्र ही दोषी नहीं है बल्कि परिणाम से पूर्ण तरह स्पष्ट है कि शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रों की अनुपस्थिति पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है बल्कि उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में बिना उपस्थिति के छात्रों को उत्तीर्ण कर देना एवं अच्छे अंक प्रदान कर देना अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से बल प्रदान कर रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1. पाण्डेय, रामषक्ल, (२००३) 'उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक', विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा - २ ।
2. शर्मा, आर.ए., (२००६), 'भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास', आर.लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. बक्शी एन.एल. (२००७), 'उदीयमान भारतीय समाज एवं शिक्षा', प्रेरणा प्रकाशन, दिल्ली ।
4. पाण्डेय रामषक्ल एवं मिश्रा करुणा शंकर, तृतीय संस्करण (२००७/२००८) 'भारतीय शिक्षा की समस्या-सामयिक समस्याएँ', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा-७ ।
5. पाठक पी.डी., (२००७/२००८), 'भारतीय शिक्षा और समस्याएँ', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा - ७ ।
6. चौबे सरयू प्रसाद, (२००७/२००८), 'तुलनात्मक शिक्षा', अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा - ७ ।